

УДК 378.147.371:004

Кіча Олександр

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація. Статтю присвячено розгляду проблеми використання соціальних мереж в освітньому процесі. Наведено класифікацію соціальних мереж за цільовою аудиторією і функціональністю. Показано, що в освітньому процесі використання соціальних мереж надає низку можливостей, а саме: створення освітнього середовища та розширення ресурсної бази. Наведено приклади використання соціальних мереж в освітньому процесі.

Ключові слова: соціальна мережа; освітній процес.

Постановка проблеми. Популярність використання електронних соціальних мереж в освітньому процесі сьогодні зумовлена, з одного боку, швидким їх розвитком і адаптивністю до вимог сучасного цифровізованого суспільства. У межах електронних соціальних мереж успішно нівелюються територіальні й мовні обмеження для спілкування, підтримки інтерактивної взаємодії, обміну знаннями, досвідом, що надає учасникам освітнього процесу свободу для комунікативної самореалізації. Як наслідок, електронні соціальні мережі можна представити своєрідним відкритим освітнім простором в межах якого забезпечується безбар'єрна взаємодія між широкою цільовою аудиторією. З іншого боку, соціальні мережі для цифровізованого покоління сьогодні стали інструментом для самовираження й, як наслідок, засобом підвищення мотивації щодо їх широкого використання, зокрема і в освітньому процесі. Разом з тим,

наявність різноманітних типів соціальних мереж, що пропонують унікальні можливості для освіти (відкрите спілкування та зручна комунікація в режимі реального часу, швидкий обмін інформацією, взаємодія в межах вузькоспеціалізованих груп, підтримка професійних контактів) й досі залишаються недостатньо вивченими, а отже потребують додаткового дослідження і розкриття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання соціальних мереж в освітньому процесі сьогодні широко висвітлюється науковцями, педагогами-практиками (Л. Білоусова, О. Буковська, Т. Галіч, Т. Галкіна, К. Корсікова, Т. Мазур, М. Редін, І. Русіна, Н. Тверезовська, А. Яцишин та ін.). Досліджуючи такі можливості соціальних мереж, як організація колективної роботи навчальної групи, довгострокова проєктна діяльність, безперервна освіта тощо автори одночасно підкреслюють, що цінність використання електронних соціальних мереж в освітньому процесі й досі недостатньо визнана, оскільки традиційно такі мережі розглядаються як дозвілєве середовище [1-3].

Мета дослідження дослідити практичні питання використання соціальних мереж в освітньому процесі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Висвітленню практичних питань використання електронних соціальних мереж в освіті сприяє попереднє уточнення їх класифікації. Розглянемо деякі з основних типів соціальних мереж.

Класифікація за цільовою аудиторією: горизонтальні й вертикальні соціальні мережі. Так, горизонтальні соціальні мережі орієнтовані на широке коло користувачів різного віку, соціального статусу, інтересів. Такі мережі не обмежуються конкретною тематикою і надають змоги ініціювати обговорення будь яких напрямів в освіті, науці, бізнесі, дозвіллі тощо. До горизонтальних соціальних мереж можна віднести Facebook, Instagram, Twitter.

Вертикальні соціальні мережі охоплюють певну групу користувачів, об'єднаних конкретною проблемою / тематикою. До таких мереж можна віднести, наприклад, Strava (соціальна мережа для спортсменів), Goodreads (мережа для любителів читання),

LinkedIn (мережа для пошуку і встановлення ділових контактів), ResearchGate (соціальна мережа для науковців) тощо [2; 4; 5]. Користування такими мережами має переваги, що пов'язано із зручністю встановлення мережевої форми взаємодії з однодумцями незалежно від їх віку, релігійних поглядів, статусу, місця проживання тощо. Зокрема, соціальна мережа Goodreads надає змоги користувачам створити віртуальну книжну шафу, де можна розмістити прочитані книги; відвести місця для книг, які планується прочитати; відмітити улюблені книги тощо. Крім того, Goodreads зручно синхронізується з Facebook і Twitter, що надає змоги читачам ділитись враженнями з однодумцями (рис. 1).

Рис. 1. Соціальна мережа Goodreads

Класифікація за функціональністю: соціальні мережі для взаємодії і відкритої комунікації, а також для поширення й споживання цифрового контенту. Щодо використання соціальних мереж як інструменту підтримки доцільної взаємодії (Facebook, Twitter, Telegram, ResearchGate, LinkedIn, Twitch, Discord тощо) зазначимо, що такі віртуальні об'єднання користувачів орієнтовано на обмін інформацією, нетворкінг, дозвілля. У той час як соціальні мережі, наприклад, YouTube, Instagram, TikTok можуть бути використані виключно для поширення або споживання цифрового контенту (рис. 2).

Рис. 2. Канал Державної служби якості освіт на YouTube, орієнтований на підтримку освітян і науковців

Аналіз психолого-педагогічних джерел [1-6] надав змоги зробити висновок, що в освітньому процесі використання соціальних мереж надає низку можливостей, а саме: створення освітнього середовища та розширення ресурсної бази. Наприклад, створення освітнього середовища надає змоги успішно об'єднати користувачів зі схожими інтересами в межах спеціалізованих груп (рис. 3-4).

Рис. 3. Група “STEAM Learning Now” на Facebook

Рис. 4. Група “3D modeling” на Facebook

Звернемо увагу, що у межах таких груп істотно менша кількість користувачів, проте, як правило, висока активність аудиторії щодо публікації, обговорення, надання допомоги один одному, обміну досвідом в питаннях, пов'язаних зі спеціалізацією конкретної групи. Такі групи можуть успішно створюватись педагогом з метою об'єднання здобувачів освіти довкола цікавих тем або проблем. Зокрема, в межах групи з олімпіадного програмування доцільним є публікація складних задач, сприяння обговоренню можливих розв'язків, надання додаткових матеріалів для допомоги здобувачам у знаходженні оригінальних розв'язків тощо (рис. 5).

Рис. 5. Група “Олімпіадне програмування” на Facebook

Висновки. Таким чином, використання соціальних мереж створює сприятливі умови для залучення учасників освітнього процесу до активного навчання й саморозвитку.

Список використаних джерел

1. Корсікова К. Г. Освітні можливості соціальних мереж у процесі навчання майбутніх педагогів. *Інноваційна педагогіка*. 2019. Випуск 12. Т. 1. С. 115-118. DOI <https://doi.org/10.32843/2663-6085.2019.12-1.24>

2. Білоусова Л. І., Русіна І. Д. Соціальні мережі як простір для реалізації активної позиції вчителя у професійній діяльності. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя*: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. Харків, 2018. Вип.17. 198 с.
3. Рєдін М. Соціальні мережі та імідж особистості. *Наумовські читання* : матеріали XXI Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молод. вчених, присвяч. 100-річчю до дня народж. І. О. Наумова, м. Харків, 23–24 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. О. А. Жерновникової. Харків, 2024. С. 319–320. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16047>
4. Готько О., Чайковська О., Наливайко Н. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя. *Молодь і ринок*. 2016. № 2. С. 94-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_2_23
5. 10 типів соціальних мереж та їх характеристики. URL: <https://ua.sainte-anastasie.org/articles/psicologa-social-y-relaciones-personales/los-10-tipos-de-redes-sociales-y-sus-caractersticas.html>
6. Андрієвська В. М., Білоусова Л. І. Курс «Соціальні мережі у педагогічній діяльності» як складова підготовки майбутнього вчителя. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*. Слов'янськ, 2019. С. 39–49. URL: <http://profped.ddpu.edu.ua/article/download/197208/197358>

PRACTICAL ISSUES OF USE SOCIAL NETWORKS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Kicha O., Andriievskaya V.

Abstract. The article is devoted to consideration of the issue of using social networks in the educational process. The classification of social networks by target audience and functionality is presented. It is shown that in the educational process the use of social networks provides a number of opportunities, namely: creating an educational environment and expanding the resource base. Examples of the use of social networks in the educational process are given.

Keywords: social network; educational process.